

BOLETIM ICOM PORTUGAL

Série III Fevereiro 2018 N.º 11

Dia Internacional dos Museus 2018

Museus Hiperconectados

Novos Desafios e Perspectivas

ICOM international
council
of museums
Portugal

Índice

Editorial	3
Mensagem do Presidente	7
Breves	10
Em Foco	12
<i>Integrar para Hiperconectar: O Desafio do Uso da Tecnologia nas Instituições de Memória</i>	12
Perspectivas	17
<i>Tecnologias: um fim ou um meio? (I)</i>	17
Perspectivas	20
<i>Tecnologias: um fim ou um meio? (II)</i>	20
Entrevista	22
<i>com Alexandre Matos</i>	22
Conferências: comentários	37
<i>Relevância: Estamos a Fazer o Suficiente?</i>	37
<i>Lei-Quadro dos Museus e Descentralização: Que Caminhos?</i>	40
<i>O Valor das Coleções dos Museus</i>	43
<i>Que Museus e Comunidades no Séc. XXI?</i>	46
<i>Desafios Digitais para os Museus: Perfis Profissionais, Tarefas, Competências e Formação</i>	49
Museus & Pessoas	52
<i>Emília Ferreira</i>	52
Publicações	
Sugestões de leitura	60
Novas edições	61
Agenda	
Conferências, encontros, debates	65
Formação	69
Chamada para propostas	70

Colaboram neste número

Ana Carvalho

Alexandre Matos

André Coelho

Clara Frayão Camacho

Emília Ferreira

Fábio Miguel Leite

José Alberto Ribeiro

Maria de Jesus Monge

Maria José de Almeida

Mário Nuno Antas

Ficha Técnica

Boletim ICOM Portugal, Série III, N.º 11, Fevereiro 2018 | ISSN 2183-3613

Este boletim é uma edição da Comissão Nacional Portuguesa do Conselho Internacional de Museus (ICOM Portugal). Publica-se três vezes por ano (Fevereiro, Junho e Outubro). As opiniões expressas nos textos assinados são da inteira responsabilidade dos seus autores, não reflectindo necessariamente os pontos de vista do ICOM Portugal. O boletim adopta a antiga ortografia.

Editora: Ana Carvalho | Revisão: Dália Paulo

Projecto gráfico: Rui Belo | Imagem da capa: pormenor do poster do Dia Internacional dos Museus © ICOM

Créditos imagens: © CECA (p. 37), © NEMO (p. 43), © EU-LAC (p. 46), © Mu.SA (p. 49).

ICOM Portugal | Palácio Nacional da Ajuda – Museu, Ala sul – 2.º Andar, Largo da Ajuda, 1349-021 Lisboa | tel. 213637095 | info@icom-portugal.org | boletim.icom.pt@gmail.com | <http://www.icom-portugal.org> | <https://www.facebook.com/icomportugal>

Em Foco

Integrar para Hiperconectar: O Desafio do Uso da Tecnologia nas Instituições de Memória

*Maria José de Almeida,
técnica superior na Direção-Geral do Livro,
dos Arquivos e das Bibliotecas*

Na celebração do Dia Internacional de Museus, o ICOM convida-nos este ano a reflectir e a partilhar experiências sob o lema *Museus Hiperconectados: Novas Abordagens, Novos Públicos*. A hiperconectividade parece estar a moldar a condição humana em aspectos essenciais da percepção da realidade, contribuindo para tornar cada vez mais ténue a distinção entre a condição virtual e a natural/artefactual, e também estará a desmontar a primazia da “entidade” em detrimento da valorização da “relação” (Floridi 2015). Os museus, como elementos integrantes e integradores das comunidades, não estão desalinhados desta tendência, mas importa perceber do que falamos quando falamos de “museus hiperconectados” em Portugal e quais são os desafios do uso da tecnologia em museus e demais instituições de memória.

O conceito de hiperconectividade, nascido no âmbito da análise sociológica de redes (Wellman 2001), é indissociável das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) que vieram ampliar e potenciar o alcance

das interacções sociais (Curvelo et al. 2014). O próprio texto de divulgação do tema do Dia Internacional de Museus é centrado na tecnologia, embora se chame a atenção que as novas conexões dos museus não são necessariamente dela dependentes.¹ No entanto, é cada vez mais através das TIC que os públicos procuram os museus e que deles querem usufruir. Na sua missão, ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, é fundamental que os museus sejam capazes de dar respostas eficazes às solicitações dos públicos.

Para hiperconectar os públicos com os museus temos que, a montante, hiperconectar também a informação que guardamos nos museus e outras instituições de memória. Esta questão não é nova, sabemos que não se pode comunicar e expor sem conservar e investigar, e essas são acções intrinsecamente ligadas à gestão da informação. O que é novo e decorre do mundo hiperconectado em que os museus se inserem é o facto dos públicos procurarem a informação – e esperam encontrá-la – independentemente da entidade que a detenha e da materialidade que assumem as suas fontes (Hedstrom e King 2003). Dito de outra forma, um nativo digital espera encontrar informação sobre um tema concreto da forma mais imediata possível através de um único ponto de acesso. Essa informação pode ser proveniente de um documento material que está num museu (ou biblioteca, arquivo ou outra entidade), mas pode ter uma existência apenas virtual. Se a condição material e o caminho que a informação percorre são, na maior parte das vezes, indiferentes para o utilizador, o mesmo já não se pode dizer para as entidades responsáveis pela salvaguarda, interpretação e gestão da informação que constitui a base da nossa memória colectiva.

Para responder às expectativas do mundo hiperconectado (saber tudo sobre tudo a propósito de qualquer coisa), as instituições de memória têm necessariamente de integrar conteúdos e usar as TIC para fomentar

¹ <http://network.icom.museum/international-museum-day/imd-2017/the-theme/> (consultado Janeiro 29, 2018).

a interoperabilidade dos seus sistemas de informação. A tecnologia é uma ferramenta facilitadora desta integração e permite ampliar o leque de relações possíveis entre dados armazenados no universo hiperconectado dos museus e dos seus públicos. Do ponto de vista técnico, a interoperabilidade e a disponibilização de informação em plataformas integradoras de conteúdos é relativamente simples: não faltam soluções tecnológicas, normas e ontologias que permitem o sucesso deste propósito. Contudo, este é, antes de mais, um processo de mudança de mentalidade, já que as instituições de memória se encontram ainda muito condicionadas pela especialização de práticas e pela separação de conteúdos. Existe ainda alguma resistência a acompanhar a tendência de valorização da “relação” face à “entidade”, com as subsequentes fricções entre instituições (Passel e Rigole 2014).

No caso de Portugal, esta necessidade de mudança de paradigma nos museus encontra-se bem espelhado nos resultados revelados pelo *Diagnóstico aos Sistemas de Informação nos Museus Portugueses* (Santos, Serôdio e Ferreira 2017), promovido pelo Grupo de Trabalho Sistemas de Informação em Museus (GT-SIM) da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (BAD). Cerca de dois terços dos museus inquiridos, num universo de 710 com 222 respostas válidas, integram espólios bibliográficos e/ou arquivísticos além do espólio museológico. No entanto, neste conjunto, em aproximadamente 74% dos casos admite-se que não existe interoperabilidade entre os sistemas de informação que suportam os diferentes acervos. A este dado não é certamente alheio o facto de apenas 17% dos museus terem todos os acervos com informação em suporte digital e 70% não utilizarem vocabulários controlados, que são essenciais no estabelecimento de pontos de acesso para recuperação e interoperabilidade de dados. Este panorama diz apenas respeito à situação de integração de conteúdos dentro de cada museu e só foram objecto de análise os conjuntos de objectos museológicos, bibliográficos e arquivísticos. Se tivesse sido alargada a base de inquirição a

outro tipo de conteúdos e à possibilidade de integração dos mesmos com os de outras instituições de memória, este quadro seria provavelmente ainda mais desolador.

Na era da hiperconectividade, a maioria dos museus portugueses tem presença na Internet, seja através de página própria (35,6%) ou na página da respectiva tutela (41%). A análise de conteúdos disponibilizados revela que a maioria diz respeito a informação institucional (história, serviços e funcionamento) com pouca representatividade de informação relativa às colecções (apenas em 21,8% dos casos). As redes sociais são utilizadas também por cerca de dois terços dos museus inquiridos, que usam o Facebook como canal preferencial de comunicação com os seus públicos (97,2%). Esta prevalência da utilização de redes sociais na presença dos museus no mundo digital deve, contudo, levantar um sinal de alerta. Como ferramenta de comunicação, as redes sociais podem ser muito eficazes, mas revelam debilidades na gestão e, sobretudo, na preservação da informação (Thomson e Beagrie 2016).

Por outro lado, a utilização das TIC quase exclusivamente ao serviço da comunicação e divulgação também deve ser objecto de reflexão. Por força da sua condição de guardiões da memória, museus, bibliotecas, arquivos e demais entidades têm a obrigação de fazer prevalecer os conteúdos sobre os meios, garantindo a possibilidade de serem reinterpretados e postos ao serviço das comunidades no futuro, antevendo que os interesses dessas comunidades muito provavelmente não se manterão iguais aos de qualquer “momento presente”. No momento em que vivemos, marcado pela hiperconectividade, o desafio parece ser a utilização das TIC para a integração de conteúdos, quebrando as barreiras tradicionais entre as distintas comunidades de prática. Apenas garantindo a salvaguarda dos bens culturais e a interoperabilidade da informação a estes associada podemos responder de uma forma eficaz às novas abordagens que os novos públicos procuram nas instituições de memória.

Referências

Curvelo, Paula, et al. 2014. *The Constitution of the Hybrid World: How ICT's are Transforming our Received Notions of Humanness*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Floridi, Luciano, ed. 2015. *The Onlife Manifesto: Being Human in a Hyperconnected Era*. Cham: Springer International Publishing.

Hedstrom, Margaret, e John Leslie King. 2003. *On the LAM: Library, Archive, and Museum Collections in the Creation and Maintenance of Knowledge Communities*. [s.l.]: Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Santos, Jorge, Conceição Serôdio, e Fernanda Ferreira. 2017. *Diagnóstico aos Sistemas de Informação nos Museus Portugueses: Relatório Final*. [s.l.]: Grupo de Trabalho Sistemas de Informação em Museus (GT-SIM) da Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas (BAD).

Thomson, Sara Day, e Neil Beagrie. 2016. *Preserving Social Media*. [s.l.]: Digital Preservation Coalition.

Passel, Eva Van, e Jasper Rigole. 2014. "Fictional Institutions and Institutional Frictions: Creative Approaches to Open GLAMs." *Digital Creativity* 25 (3): 203–11.

Wellman, Barry. 2001. "Physical Place and Cyberplace: The Rise of Personalized Networking." *International Journal of Urban and Regional Research* 25 (2): 227–52.